

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

ВИД СВОБОДЕН АСОЦИАТИВЕН ТЕСТ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ В СРАВНЕНИЕ С ПО-ГОЛЕМИ ОБУЧАЕМИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК¹

ГАЛИНА С. КОСТОВА

FREE ASSOCIATION TEST TYPE WITH PRIMARY SCHOOL STUDENTS AS COMPARED TO OLDER STUDENTS AND ADULTS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE

GALINA S. KOSTOVA

Abstract: *The idea about Free Association Tests is used in the present article. The informants examined for the purpose can be divided into two main groups. The first one comprises third and fourth primary school graders, i.e., 8 to 10-year olds. The second one includes a bit older pupil – sixth grade – 12-13-year olds. These results are compared to those of research on college students' associations and some other research works.*

Keywords: *primary school, free association tests, foreign language.*

Увод

Известен е фактът, че английският език е третият най-разпространен в световен мащаб като първи или майчин език след мандарин и испански [10]. Това е един от езиците, които се изучават от учениците в България като чужд език, с което се дава възможност за развитие на когнитивните способности; за запознаване на учениците с

¹ Статията е разработена по проект „Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани“ на ШУ, РД - 08-53/ 31.01.2022г.

различна култура, за бъдеща реализация в работата и в живота.

Важно за настоящия труд е да се изясни понятието „език“ от лингвистична гледна точка. Според Касабов езикът е „интелектуално-физиологично функционална, спонтанно възникнала в човешко общество и исторически развиваща се система от дискретни (членоразделни, значими комплекси от звукови) символни знакове, служеща за целите на общуването и способна да изрази цялата съвкупност от знания и представи на човека за света.“ [11] Според Москов езикът е „потенциално явление, което се съдържа в съзнанието на всеки индивид от дадена общност във вид на усвоено от детството умение да се говори и да се разбира. Речта е реализация на умението да се говори и да се разбира.“ [6, с. 37] От особено значение за настоящата работа е по-нататъшното разгръщане на понятието, където езикът е представен като такъв, който „може да се локализира в съзнанието, където слуховият образ се асоциира с понятието. Езикът е система от знаци, изразяващи идеи. Той е система от знаци, където съществено е само съединяването на смисъла с акустичния образ и където двете страни на знака са еднакво психични. Понятията като факти на съзнанието са свързани с представите за езиковите знаци (думите) или с акустични образи. Езиковите знаци, макар и психични по същност, не са абстракции, те са реалности, които се намират в мозъка. Те могат да бъдат фиксирани и това позволява един речник и една граматика да станат вярно представяне на езика, тъй като той е хранилище на акустични образи, а писмеността – осезаема форма на тези образи.“ [6, с. 44]

Богатството на езика на даден индивид зависи от досегашния му сетивен опит. По правило децата имат по-ограничен речник от думи, които използват в ежедневието си. Възрастните, благодарение на своя жизнен опит, демонстрират богат и разнообразен речник.

Според Добрева и Савова [5, с. 57] още при чуването на дадена дума човек я идентифицира с предварително съхранен в паметта си акустичен образ и така „думата се свързва със значението на съответния езиков знак“.

Бояджиев [2, с. 224] определя езика като „система от знакови опозиции; взаимоотношения между две същности. Няма обект /същност/, който да не е във връзка с друг обект (същност). Езикът функционира чрез йерархия от равнища (планове) и осигурява междуличностната комуникация, както и познанието за извънезиковата реалност. Парадигматичната (опозиционната) ос и синтагматичната (контрастивната) ос са присъщи на всички езици и взаимно се допълват.“

Възникват редица въпроси във връзка с преподаването на английски език на деца като: „Какво се случва в умовете на децата, когато учителят им подаде дума на английски език?“, „С коя дума асоциират чутата английска дума?“, „Как да мотивирам и улесня разбирането и запомнянето на думи от децата?“ Като необходимост се явява учителят да бъде наясно с асоциациите, които поражда дадена дума в ума на учениците. Това обосновава разглеждането на разнообразието от думи, породени от асоциативните връзки в резултат на свободен асоциативен тест.

Важно за изследването е изясняването на значението, с което се свързва думата асоциация. Асоциацията е „събиране, свързване“ [12]. „Аристотел забелязва, че припомнянето се улеснява чрез съотнасяне на спомена към други впечатления, които са в отношение на близост, сходство или контраст с тях.“ [12] Герганов [4, с.9] отбелязва: “Според Аристотел съществуват два фактора, обуславящи асоциацията между две мисли или два образа: качеството на идеите – един образ се асоциира с такива други образи, които са сходни или са в контраст с него. Вторият фактор е свързан с опита. Асоциират се неща, които в опита се появяват едновременно или

последователно“. Изучаването на началните закони на асоциирането (на близост, сходство и контраст) заема първостепенно значение в психологията на 18 и 19 в. В края на миналия век Ф. Галтон експериментира върху себе си метода на свободното асоцииране. Той стига до извода, че асоциациите разкриват „анатомията на човешката душа много по-неподправено, отколкото би ни се искало“. Идеята на Галтон се използва от психиатрите Дж. Кент и А. Розанов, които съставят серия от думи, с които правят свободен асоциативен експеримент. Получените думи са база за много изводи и анализи.

Но за да се опрем на тези асоциации, трябва да изясним как точно става запаметяването в човешкия мозък. Пехливанова цитира Завялова, която прави свободен асоциативен експеримент върху билингви. Тя заключава, че дясното полукълбо е отговорно за равнището на възприемането, формирането и инициацията на вербалния процес, както и че участва в по-голяма степен в реда на втория език. Лявото полукълбо свързва знаците помежду им, уточнява и окончателно допълва вербалната продукция. [8, с.13] Според Борисенко явлението „отпечатване“ (imprinting) позволява на деца до 8 години бързо да запомнят и оперират в речта с единици на словосъчетанията и цели изречения. [8, с.13]. Децата могат да научат много лесно и бързо чужд език, когато все още не познават граматиката на родния си език и не съзнават сложните логически връзки между думите в него.

С научаване на звуковата форма на една дума и на предмета, който се назовава с нея, не приключва научаването на нейното значение. Понятията у децата са в развитие и остават неформени до 12-годишна възраст.[8, с. 20]. Образуването на понятия става в няколко етапа:

Първият етап от образуване на понятията е „неопределено докрай, неформено синкретично сцепление от отделни предмети, свързали се по един или друг начин в представата и възприятието на детето в един слят образ“ [3, с. 158]. Вторият етап в развитието на

понятията е етапът на мисленето с комплекси - предметите в тях са обединени не само на основата на субективни връзки, но и на основата на обективни връзки, действително съществуващи между тези предмети [3, с. 179]. Връзката според Пехливанова може да е по цвят, по форма. Виготски нарича образуванията „колекции“ – съставени от предмети, допълващи се по някакъв общ признак (вилаца, нож, лъжица). На този етап детето може да обедини две противоположни значения, напр. утре за утрешния и за вчерашния ден. Думите на детето и на възрастните могат да означават един и същи предмет, но по различни начини да отразяват негови признаци, като синоними (луна и месец). Децата не разбират преносното значение на думите, знаят само конкретното предметно значение. [8, с. 21-22].

Когато детето започне да учи чужд език, то се сблъсква с откъсването на езиковата форма от понятиятното съдържание и е принудено да прави сравнения между начина на изразяване на едно и също съдържание със средствата на различни езици. [8, с. 32]. Изучаваният език влияе върху съзнанието на изучаващия го по два начина: протичат изменения в собственото езиково съзнание и езиковата картина на света, сформирани в контекста на единия език. [8, с. 33]

Според Вълчева и Ангелов [3, с. 74] децата групират предметите по-скоро по техните различия, отколкото по някои близки белези. При класифицирането на предметите обаче се появява връзка, която има обективни характеристики – децата асоциират само по двойки, като присъединяват новия (третия) предмет към някой от първите два.

Свободен асоциативен тест

За експеримента бяха извадени 20 думи-стимули на английски език, заимствани от Пехливанова [7] въз основа на списъка на Кент и Розанов. Докато Пехливанова прави двоен тест – за български и за английски език с промеждутък от една седмица, тук е заимстван варианта на

Иванова [9], при който на участниците се предоставят думите на английски език, а те реагират на думата стимул на родния или на чуждия език според първата асоциация, която направят. На участниците се раздава лист с кратки указания за теста и таблица с две колони. В първата се изисква да се напише думата-реакция на английски, ако бъде проектирана първа в ума на ученика. Втората колона е за запис на дума, която възниква първа на български. Беше изяснено, че ако първата измислена дума е на английски, в полето на думата на български трябва да поставят черта, т.е. не е нужно да се записва дума на български, ако думата-реакция е на английски. Подаването на всяка от думите-стимули става чрез прочит на английски език пред ученици. Учениците предварително са запознати със задачата си да напишат първата дума, която изникне в съзнанието им и за да бъдат напълно изяснени изискванията, е проведен пробен тест с две-три случайни думи. Особен интерес представлява резултатът, свързан с факта дали учениците, въпреки ранната си възраст, мислят на английски или на български. Също така цел на това изследване е и какви връзки правят те в съответната възраст – синтагматични или парадигматични. Думите, които са подбрани за експеримента: 13 съществителни, 3 прилагателни, 3 глагола и 1 наречие. Всички думи вече са изучени от учениците, повечето близки до тяхното ежедневие. Разгледани са доминантните асоциации и асоциативните полета.

Участници

Ученици от 3. и 4. клас на ОУ „Стефан Караджа“, гр. Добрич и ученици от 4. и 6. клас на СУ „Климент Охридски“, гр. Добрич. В експеримента участваха 47 деца – третокласници и четвъртокласници, от които 22 момчета и 25 момичета. Възрастта на децата беше съответно 1 – 8-годишно; 13 – 9-годишни; 16 – 10-годишни и 17 – 11-годишни. Възрастта на шестокласниците беше 12-годишни – 11; 13-годишни – 10, общо 21 деца, от които 10 момичета, 10 момчета и 1 самоопределило се като небинарно. При

разговор с третокласниците, четвъртокласниците и шестокласниците стана ясно, че повечето са изучавали английски език от детската градина, някои обаче – от втори клас. Участниците от шести клас изучават пета година английски в училище.

Провеждане на теста

Експериментът протече на живо в съответните класни стаи в присъствието на учител. Времето, което отне за мисленето и записването на асоциациите, беше около 10 минути, тъй като някои от учениците се объркваха при записването на думите-реакции и имаха въпроси към провеждащия експеримента. След като всеки ученик от трети и четвърти клас беше записал думата-реакция, бяха подсещани да запишат още асоциации на същата дума, но когато бяха прегледани резултатите се оказа, че голям процент от децата са написали само по една дума. Оказа се, че шестокласниците не се нуждаят от подобно подсещане – повечето от тях бяха написали по две – три асоциации на всеки език, което затвърждава мнението, че с нарастване на възрастта асоциациите се появяват по-лесно в ума и са разнообразни.

Анализ на резултатите¹

За разлика от цитираните изследвания новият елемент при анализа на резултатите тук се състои в групирането на думите-стимул в зависимост от това каква част на речта са. Първата група се състои от следните съществителни имена: grandmother, baby, brother, water, head, rabbit, name, dog, house, mouse, chicken, sister. Коментирани са доминиращите асоциации, а останалите са подадени в диаграма.

Доминантен асоциат на думата grandmother при третокласниците и четвъртокласниците, е думата баба, събрала 19 отговора, следвана от думата дядо. Доминантен асоциат при шестокласниците е grandmother, баба, old. Ще направя сравнение на получените

¹ Броят на отговорите на учениците е даден в скоби.

доминантни асоциации на тези деца и асоциациите, които е получила Иванова [9] в нейния свободен експеримент, проведен със студенти на средна възраст 36. При нейния тест доминантен асоциат е думата family и баба (преводът на думата-стимул), докато само един шестокласник е направил асоциацията family. При разглеждане на асоциативното поле на думата grandmother става ясно, че учениците и от двете възрастови групи включват думата по контраст – дядо, grandfather, grandpa и това дава основание да се смята, че децата правят асоциации на тази дума на основата на противопоставяне по полов признак (баба е стара и е жена, дядо е стар и е мъж). Други асоциации са поместени в диаграмата на фигури 1 и 2.

Фигура 1. Асоциации на grandmother (9-11 г.)

Фигура 2. Асоциации на grandmother (13 г.)

Доминиращи асоциати на думата baby при учениците от 3. и 4. клас е преводът на думата-стимул бебе, следвано от прилагателното сладко. При шестокласниците доминиращите асоциати са бебе, новородено, young. Много често учениците свързват бебето с неговия външен вид, както и с чувствата, които то поражда в тях. В теста на Иванова [9] прави впечатление,

че доминантният асоциат е глаголят *cry*, което е в ярък контраст с направените от учениците асоциации. Други асоциации са поместени във фигури 3 и 4.

Фигура 3. Асоциации на *baby* (9-11 г.)

Фигура 4. Асоциации на *baby* (13 г.)

Доминиращите асоциации при думата *brother* на третокласниците и четвъртокласниците са: брат и сестра. Доминантен асоциат при шестокласниците отново е преводът на думата-стимул брат, следван от конверсивата по полов признак сестра и *sister*, както е и в резултатите на теста на Иванова [9] при студентите. Останалите асоциации могат да се видят във фигури 5 и 6.

Фигура 5. Асоциации на *brother* (9-11 г.)

Фигура 6. Асоциации на *brother* (13 г.)

Следващото съществително е water. Доминиращите асоциати на третокласниците и четвъртокласниците са: вода, бяла, кока кола. Доминиращ асоциат при шестокласниците са: вода и water. При теста на Иванова [9] доминантният асоциат е drink, което отличава асоциациите на възрастните и от тези на децата. Останалите асоциации могат да се видят във фигури 7 и 8.

Фигура 7. Асоциации на water (9-11 г.)

Фигура 8. Асоциации на water (13 г.)

Доминиращите асоциации на думата head при учениците от трети и четвърти клас са: глава, ръка и голяма, а при шестокласниците са: глава и мозък. Резултатите от теста, проведен от Иванова [9], показват, че доминантният асоциат при възрастните е глава, а съответният английски асоциат е hair. Други асоциации могат да се видят на фигури 9 и 10.

Фигура 9. Асоциации на head (9-11 г.)

Фигура 10. Асоциации на head (13 г.)

Следващата дума-стимул е rabbit. Доминиращите асоциации на третокласниците и четвъртокласниците са: заек и бял. При шестокласниците асоциациите са: заек, carrot и rabbit . Други асоциации са поместени във фигури 11 и 12.

Фигура 11. Асоциации на rabbit (9-11 г.)

Фигура 12. Асоциации на rabbit (13 г.)

Доминиращите асоциации на третокласниците и четвъртокласниците на думата name са: име и казвам се. При шестокласниците резултатите са: име и name. В резултатите на теста на Иванова [9] думата асоциат на български отново е име, а на английски – person. Останалите асоциации могат да се видят на фигури 13 и 14.

Фигура 13. Асоциации на name (9-11 г.)

Фигура 14. Асоциации на name (13 г.)

Доминиращите асоциации, дадени от третокласниците и четвъртокласниците на думата-стимул dog, са: куче и котка. При шестокласниците доминантните асоциации са: куче, hot dog и кучешка храна. Други асоциации са поместени във фигури 15 и 16.

Фигура 15. Асоциации на dog (9-11 г.)

Фигура 16. Асоциации на dog (13 г.)

Следващата дума-стимул, подадена на учениците, е house. Доминиращите асоциации, които дават третокласниците и четвъртокласниците, са: къща и голяма. Доминиращите асоциации при шестокласниците са: къща и home. Както се вижда от резултатите, учениците дадоха много и разнообразни асоциации, поместени във фигури 17 и 18.

Фигура 17. Асоциации на house (9-11 г.)

Фигура 18. Асоциации на house (13 г.)

Доминиращите асоциации на учениците от трети и четвърти клас на думата-стимул mouse са: мишка и small, а тези при шестокласниците са: мишка и gaming mouse. Разнообразието от асоциации са поместени във фигури 19 и 20.

Фигура 19. Асоциации на mouse (9-11 г.)

Фигура 20. Асоциации на mouse (13 г.)

Доминантните асоциации, които направиха третокласниците и четвъртокласниците с думата-стимул chicken, са: пиле и кокошка, а при шестокласниците вместо очакваната дума пиле са: KFC и chicken nuggets. Останалите отговори са поместени на фигури 21 и 22.

Фигура 21. Асоциации на chicken (9-11 г.)

Фигура 22. Асоциации на chicken (13 г.)

Доминантни асоциати на учениците от трети и четвърти клас с думата *sister* са: сестра и брат. При шестокласниците доминантните асоциати с думата са: сестра и *brother*. В сравнение с теста на Иванова [9] при възрастните, доминантният асоциат е сестра, *кака*, а на английски е *brother*. Останалите асоциации са поместени във фигури 23 и 24.

Фигура 23. Асоциации с *sister* (9-11 г.)

Фигура 24. Асоциации с *sister* (13 г.)

Данните с направените асоциации на прилагателните имена като думи – стимули (*white*, *hungry*, *bad*, *small*, *slow*) са следните:

Доминиращите асоциации, които са написали третокласниците и четвъртокласниците на думата *white*, са: бяло и сняг. При шестокласниците са: бяло и *white*. Разнообразието от други асоциации е поместено във фигури 25 и 26.

Фигура 25. Асоциации на white (9-11 г.)

Фигура 26. Асоциации на white (13 г.)

Следващата дума-стимул, подадена на третокласниците и четвъртокласниците, е прилагателното hungry. При тях доминиращите асоциации са: гладен и много. Доминантните асоциати при шестокласниците са: храна и гладен. Останалите асоциации са поместени във фигури 27 и 28.

Фигура 27. Асоциации на hungry (9-11 г.)

Фигура 28. Асоциации на hungry (13 г.)

Думата-стимул, подадена на учениците от трети и четвърти клас, е bad. Когато я казах, те ме помолиха неколкократно да я повтора, дори искаха да им подсказа дали е лош или легло. Думата беше повторена няколко пъти, а резултатите не ме учудиха: доминиращите асоциации са легло и лош. Объркването може би идва поради сходство в звуковия състав на думите bad и bed. Липсващият гласен звук от фонетичната система на единия език е заменен с близък до него, съществуващ в системата на другия език. При шестокласниците доминиращите асоциации са: легло, bad boys и лош. Останалите асоциации са поместени на диаграмите на фигури 29 и 30.

Фигура 29. Асоциации на bad (9-11 г.)

Фигура 30. Асоциации на bad (13 г.)

Последното прилагателно, подадено на учениците от трети и четвърти клас, е small. Те отговориха с доминиращите асоциации: малък, следван от конверсивния асоциат по противопоставяне голям. При шестокласниците

доминантните асоциати са: малък и нисък. Останалите асоциации са поместени във фигури 31 и 32.

Фигура 31. Асоциации на small (9-11 г.)

Фигура 32. Асоциации на small (13 г.)

На учениците бе подадено и прилагателното slow. Резултатите за доминиращи асоциации на третокласниците и четвъртокласниците са: бавен и бавно. При отговора на шестокласниците съответно са охлюв и snail. Разнообразието на останалите асоциации е поместено във фигури 33 и 34.

Фигура 33. Асоциации на slow (9-11 г.)

Фигура 34. Асоциации на slow (13 г.)

Глаголите от експеримента са: take, can и swim. При глагола take доминират следните асоциации: взимам и говоря. Учудване предизвика фактът, че клетки, предназначени за асоциациите, свързани с този глагол, са оставени празни, т.е. десет деца или не асоциират този глагол с нищо, или не знаят превода на думата. При шестокласниците доминиращите асоциации са: взимам, храна, tea, Take away. Останалите асоциации са поместени в диаграмите на фигури 35 и 36.

Фигура 35. Асоциации на take (9-11 г.)

Фигура 36. Асоциации на take (13 г.)

При подаване на следващия глагол can бях помолена от учениците да го повторя няколко пъти. Безрезултатно искаха подсказка дали е мога или кен за напитка. Доминиращите асоциации на учениците от трети и четвърти клас са: мога и кен бира. При шестокласниците резултатите са идентични: мога и кенче. Останалите асоциации са видни на фигури 37 и 38.

Фигура 37. Асоциации на can (9-11 г.)

Фигура 38. Асоциации на can (13 г.)

При глагола swim доминантните асоциации на третокласниците и четвъртокласниците са: плувам и басейн. При шестокласниците доминират drown и плуване. Други асоциации могат да се разгледат на фигури 39 и 40.

Фигура 39. Асоциации на swim (9-11 г.)

Фигура 40. Асоциации на swim (13 г.)

Обобщение на резултатите

Не са изненадващи резултатите от учениците от 3. и 4. клас, които пишеха превода на казаната дума. За разлика от тях при шестокласниците освен превода на думата на роден език присъстват и много и разнообразни асоциации. Влияние оказва и това, че възрастта на

учениците е по-голяма, те са с по-богат житейски опит, изучават английски от повече години, социалната им среда изобилства от английски думи. Учениците в начална училищна възраст са доста по-ограничени в асоциациите си. Техният социален живот е тясно свързан с родителите, които се грижат за тях, не са така самостоятелни в своя живот като шестокласниците. Влияние оказва и фактът, че някои ученици са започнали изучаване на английски език във втори клас, което за третокласниците е съответно две непълни години, а за четвъртокласниците – три непълни години. Както споменах, някои от учениците ми споделиха, че са изучавали английски още от детската градина, но това не прави речниковия им запас по-богат. Много голям процент от тези ученици пишеха асоциации на български език, предполагам поради незнание как се превежда думата на английски език, което е и нормална реакция спрямо времето на изучаване на английски. При шестокласниците пък се оказа обратното – те пишеха почти половината асоциации на английски, което говори за тяхната по-голяма обща култура на английски език и по-големия речников запас от думи и изрази. Прави впечатление и това, че децата от първата група са написали най-много асоциации при думите, които отразяват семейни отношения. При шестокласниците това също е така, но те са дали много асоциации и на прилагателните освен на съществителните. Групата на глаголите е с най-малко асоциации.

От изнесените данни става ясно, че съществителните имена, използвани като думи стимули, поражда асоциации на съществителни в ума на учениците и от двете възрастови групи. Някои съществителни са възникнали в съзнанието на децата и във връзка с прилагателно, например water – бяла, rabbit – бял, baby – сладко, новородено, young, house – голяма. Думата-стимул name е породила асоциация при третокласниците с глагола „казвам се“, което е естествено продължение на изречението. При прилагателните имена първата

асоциация на третокласниците и четвъртокласниците са прилагателни, следвани от съществителни, например white – сняг. Тази асоциация може да се дължи и на факта, че когато провеждахме експеримента в училище, навън валеше силен сняг. Като цяло съществителните и прилагателните имена породиха много и разнообразни асоциации в детските умове. Не така обаче стояха асоциациите с глаголите. От листовете, които учениците от 3. и 4. клас ми подадоха, именно при глаголите имаше много празни места. При глагола can преобладава преводът на думата, следван от съществителното кен за бира. Обяснявам го с близкото звучене на двете думи и съответната дума-реакция е именно кен за бира. Шестокласниците описват своите асоциации доста по-богато от по-малките. При тях отново доминантните бяха мога и кенче, но при тях имаше повече напитки, както и цялото изречение „Yes, I can.“- готова изреченска структура. Останалите два глагола също пораждат глагол като доминираща асоциация, а на второ място е съществително като естествено продължение на изречението.

И за да бъде полезен този доклад за бъдещите учители, ще споделя няколко извода и идеи за резултатно изучаване на английски език въз основа на данните, които получих от експеримента.

- Желателно е чуждата дума да е показана като образ или картинка, за повече експресивно въздействие върху учениците (когато това е възможно).

- Думите конверсиви могат да се изучават заедно, така се запомнят по-добре и по-трайно.

- Прилагателните по възможност да се съчетават със съществителни. По този начин стават готови словосъчетания, оставащи трайно в паметта на учениците.

- Глаголите също могат да се употребяват като изрази или като готови изреченски структури.

- Важно е изучаваните думи да присъстват като реалии в живота на учениците, за да им бъдат полезни в

ежедневието. Така децата ще се стремят да ги използват често и ще ги научават без проблем.

В поместената диаграма на фигура 41 е даден броят на думите-реакции, като са разграничени двете основни възрастови групи – 9-11-годишни и 13-годишни. Думите-стимули, провокирали най-много реакции у третокласниците и четвъртокласниците, са: baby – 50 реакции, chicken – 49 реакции и съответно sister – 48 реакции. При шестокласниците първенството водят rabbit – 38 думи реакции, house – 37 реакции и white и water – съответно по 36 реакции.

Фигура 41. Брой на всички думи реакции по възраст

Изводи

Изводите ми от този свободен асоциативен тест се припокриват с изводите, които е извела Пехливанова [7, с. 170, 171, 173, 174]:

„5.1.2. Като най-силна при експеримента се очертава връзката по противопоставяне. (...) Детското съзнание оглежда пространството около предмета, в което открива предмет или признак, който в някаква степен противопоставя на назования предмет чрез думата-стимул предмет.

5.1.3. Асоциативното поле на думите-стимули включва немалко думи, назоваващи стереотипни представи, т.е.

представи, съществуващи в дадена култура, литература и текстовете.

5.5. (...) От друга страна, даже и да търсят думи за признаци на предметите при експеримента на английски език, може и децата да не ги откриват поради някои други техни особености. Предметите съществуват самостоятелно и осезаемо, докато признаците са по-непостоянни и размити, неотделими като самостоятелна същност на своите носители - предметите. Ето защо думите, назоваващи признаци, се усвояват по-трудно.

5.7 Според мен можем да направим извод, с който да потвърдим, че за чуждите думи у децата липсва не само част от понятието, което се крие зад тях, но и част от концепта, който освен понятието включва и преживявания, свързани със съответния предмет.“

След като децата пишат първата дума, хрумнала им на български език, става ясно, че тя е преводът на думата. След това доминира връзката по противопоставяне както на прилагателните, така и на глаголите. При съществителните връзката се основава главно на конверсия – едното е противоположно на другото, но първото не може да съществува без да съществува и второто. Връзките, които учениците в трети и четвърти клас правят, са главно синтагматични, следвани от парадигматичните връзки. При шестокласниците обаче се наблюдават повече парадигматични връзки, което наблюдава и описва Иванова [9, с.133]. При децата на по-малка възраст речниковият запас е много по-малък както на български, така и на английски език. При по-големите деца стремежът да се изявят, да покажат колко много знаят по английски, оказва своето влияние и отговорите им са доказателство за това.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Ангелов, Б., П. Вълчева**, Теория и методика на обучението по БЕЛ в предучилищна възраст, София, 2021.
2. **Бояджиев, Ж.**, Увод в езикознанието, „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1997.

3. **Виготски, Л.**, Мислене и реч, „Наука и изкуство“, София, 1983.
4. **Герганов, Е.**, Български норми на словесни асоциации, „Наука и изкуство“, София, 1984.
5. **Добрева, Е., Ив. Савова**, Текстолингвистика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2000.
6. **Москов, М.**, Език и езикознание, Издателство Ciela, София, 2000.
7. **Пехливанова, П.**, Как се класират познанията за (д) думите – свободен асоциативен експеримент, Педагогически алманах, т. 11, № 1.
8. **Пехливанова, П.**, Когнитивно развитие в чуждия език, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2003.
9. **Ivanova, P.**, “Some Observations on Two Small Groups of Words in a Free Association Test”, 4th International Academic Conference on Research in Social Sciences, 2021.
10. URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
11. URL: <https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/ezik>
12. URL: <http://www.psixoloji.info/search/?q=%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&x=0&y=0>

Приложение:

Дума стимул	Първична дума реакция при 9-11 годишна възраст	Честота на думата реакция в брой	Вторична дума реакция при 9-11 годишна възраст	Честота на думата реакция в брой	Дума реакция при 12-13 годишна възраст	Честота на думата реакция в брой	Вторична дума реакция при 12-13 годишна възраст	Честота на думата реакция в брой
grandmother	баба	19	дядо	6	grandmother	6	баба	4
slow	бавен	12	бавно	9	охлюв	5	бавно	4
baby	бебе	27	сладко	5	бебе	9	новородено, young	2
brother	брат	28	сестра	5	брат	8	sister	6
white	бяло	26	сняг	6	white	6	бяло	6
take	взимам	15	говоря	6	взимам	7	tea, take away, храна	3
water	вода	30	бяла	2	water	5	вода	5
head	глава	24	ръка	4	глава	8	мозък	4
hungry	гладен	31	много, сандвич, ям, food	2	храна	14	гладен	9
rabbit	заек	28	бял	5	заек	7	rabbit, carrot	5
name	име	31	казвам се	3	име	6	name	3
dog	куче	31	котка	3	куче	6	кучешка храна, hot dog	2
house	къща	36	голяма	3	къща	5	home	4
bad	легло	26	лош	6	легло	5	лош, bad boys	3

small	мальк	23	голям	3	мальк	6	нисък	3
mouse	мишка	28	small	4	мишка	7	gaming mouse	3
can	мога	24	кен бира	12	мога	5	кенче	3
chicken	пиле	25	кокошка	8	KFC	10	chicken nuggets	6
swim	плувам	30	басейн	3	drown	6	плувам	5
sister	сестра	33	брат	4	сестра	9	brother	5